

LOS *EMBLEMATA* DE ANDREA ALCIATO (1492–1550) COMO UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA

1) CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS EMBLEMAS DE ALCIATO

Lo que había sido un quehacer propio de humanistas (escribir epigramas en latín, imitando los de la *Antología Griega* en la versión Planúdea, colocándoles un título) se convirtió en un género editorial al publicarse en Augsburgo el *Emblematum liber* de Alciato, en 1531, por el impresor Heinrich Steiner. A partir de ese momento, muchos autores imitaron el formato editorial, dando paso a un género literario, y se produjeron más de 6.500 publicaciones de este tipo entre 1531 y 1700, principalmente en Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y España. Los jesuitas tuvieron importancia especial en la difusión de la moda emblemática, tanto por la formación que dieron en sus colegios como por la producción de libros de emblemas de sus miembros. A finales del siglo XVI, los emblemas se incorporaron también a las poliantes, florilegios y enciclopedias de lugares comunes, obras a las que acudían los poetas, oradores y sacerdotes, entre otros en busca de material erudito para ornar su discurso o producciones.

A partir de la muerte de Alciato, en 1550, su obra comienza a ser considerada como un clásico y es objeto de comentarios sobre gramática, sintaxis, métrica, retórica, relato de hechos históricos y exposición de mitos, en definitiva un material de inestimable utilidad para los profesores de Latín, Retórica y Humanidades entre otros; a tenor de estos datos, los emblemas adquirieron por un lado, una enorme difusión en las aulas (tanto en escuelas de Gramática como en universidades) y por otro, influyeron definitivamente en la creación de muchos poetas y artistas que se formaron en esos centros. Idear emblemas y producirlos en formato de libro (género literario y editorial a un tiempo) fue una manifestación cultural acogida con entusiasmo en Italia y Francia, país en el que Alciato se había refugiado de las guerras patrias, donde la floración de la Emblemática se produjo entre 1534 y 1570.¹

La expansión de la enseñanza en las escuelas de Humanidades y muy especialmente en los colegios de la Compañía de Jesús, contribuyó a desarrollar el emblema como género literario. En la segunda mitad del siglo XVI, los colegios de los jesuitas se extendieron por las principales ciudades europeas (pasaron de 50 en 1556 a 163 en 1574) y su programa educativo, la *Ratio Studiorum*, exhortaba a la práctica de composiciones emblemáticas tanto en las clases de Humanidades como de Retórica, y por supuesto con motivo de cualquier evento relevante.

En el siglo XVI, los estudiantes eran instados por sus maestros (según las detalladas recomendaciones de Erasmo,² Luis Vives,³ Justo Lipsio⁴ y otros) a anotar en un cuaderno todo lo

1 Saunders: 1988, 295.

2 *Ratio colligendi exempla: addideris locos communes siue sententias, iam quicquid usquam obuium erit, in ullis autoribus, praecipue si sit insignius, mox suo loco annotabis, siue erit fabula, siue apologus, siue exemplum, siue cassus novus, siue sententia, siue lepide aut alioqui mire dictum dictum, siue paraemia, siue metaphora, aut parabola. Atque ad eum modum pariter fiet, ut et altius insideant animo quae legeris et adsuescas uti lectionis opibus.* Erasmo: 1553, 178v-179r.

3 *Itaque unusquisque puerorum habebit librum chartae vacuum, in partes aliquot divisum, ad ea accipienda, quae ex ore praeceptoris cadent, utique non viliora, quam gemma: in parte una reponet verba separata, et singula; in altera proprietates loquendi atque idiomata sermonis, vel usus quotidiani, vel rara, vel non omnibus nota, atque exposita in alia parte historias; in alia fabulas; in alia dicta, et sententias graves; in alia salsas et argutas; in alia proverbialia; in alia viros famosos ac nobiles; in alia urbes insignes; in alia animantes, stirpes, gemmas peregrinas; in alia locos auctorum difficiles explicatos; in alia, dubia nondum soluta.* Vives: 1785, 310.

4 *Tertius, Dictionis, quam diuido in duas partes, Phrasium et Verborum. Phrases quidem enotari velim, quaecumque*

que de sus lecturas pudiera serles de utilidad ulterior (dichos y sentencias graves, dichos ingeniosos, proverbios, hombres famosos, ciudades insignes, animales, plantas, gemas, giros difíciles de autores y dudas).

Ese cuaderno de anotaciones solía denominarse *codex excerptorius* o cartapacio personal, pero pronto se percataron los impresores sagaces de que podía resultar un buen negocio ofrecer los mejores ejemplos ilustrativos de fragmentos de textos, tomados de muchos autores y las Sagradas Escrituras, organizados por temas, que publicaron con títulos metafóricos como jardín con muchas flores (*polyanthea*, siguiendo una etimología griega, o *florilegium* si se prefería el étimo latino), aunque con variados enfoques aparecieron: *Officina*, *Sylva*, *Hortus floridus*, *Thesaurus*, *Theatrum*, *Syntaxis*, entre otros. A este tipo de obras acudían los hombres de letras, sacerdotes, profesores, estudiantes y, por supuesto, poetas y escritores en general cuando tenían que elaborar sus creaciones o un discurso, sermón o ensayo, bien en busca de sugerencias para la *inventio* o bien para localizar citas con que adornar su escrito con erudición.⁵

Los impresores más importantes: Guillaume Rouillé y Tournes de Lyon, o Christoffel Plantijn de Amberes, todos ellos apuestan por editar los mejores volúmenes con los mejores comentarios como los de Sebastian Stockhamer, Francisco Sánchez de las Brozas, Claude Mignault o Diego López.

Mi trabajo tiene por objeto el estudio del emblema IV de la edición de 1573, publicada a cargo de Rouillé en Lyon y comentada por Francisco Sánchez, alias el Brocense, nacido en Las Brozas en 1523; el citado erudito ha sido recordado por su colaboración activa en la reforma de los estudios clásicos en España: una renovación intelectual, influida por Erasmo, que fue apoyada por Antonio de Nebrija y por su protector, el cardenal Jiménez de Cisneros, pero que desde el inicio halló acres enemigos dentro de la Iglesia y las universidades castellanas.⁶

Los paratextos del Brocense siempre tendieron a la búsqueda correcta de las fuentes, cotejando al mismo tiempo las interpretaciones realizadas por autores italianos o franceses, de modo que logró hacer, como los mejores filólogos de su época, un comentario con fines puramente científicos⁷. En cuanto a Mignault, hay que decir que su primera edición ve la luz en 1571. Estos comentarios eran reducidos, solo aparece el texto en latín (el título y el epigrama) sin las *picturae* a las que hace referencia; pero fueron aumentados notablemente en las siguientes ediciones de 1574 y 1577, con escolios amplios, que coinciden algunas veces con los del Brocense.⁸

Es manifiesta la gran influencia de nuestro humanista en Mignault, en las ediciones posteriores a la de 1571, hecho que se puede constatar, pues el editor Rouillé en su prefacio⁹, destinado a Martín de Azpilcueta, teólogo navarro, alude a la tardanza de publicar los comentarios del Brocense, ya que estuvo varios años en sus manos hasta que vieron la luz en 1573. El término “*annis aliquot*” del que Rouillé se sirve, indica que fue más de un año, es por ello que el Salmantino no pudo acceder a la obra de Mignault, editada en 1571.

Como contribución a mis afirmaciones expongo las breves anotaciones respecto al emblema IV, que aparecen en la edición de Mignault de 1571, sin embargo, en ediciones posteriores aumentarán, teniendo como referente al Brocense:

Huius fabulamenti allegoriam apparet esse sumptum ex Xenophontis convivio, in quo concinne appositeque Ganimedis ἔτυμον explanat: ait enim deos et heroas animae amicitiam multo pluris facere, quam usum. Iupiter enim quarum formam (cum essent mortales) amavit, has ipsas mortales esse sivit: quorum vero animas est amore prosecutus, hos immortalitate donavit; de quorum numero Hercules, Castor ac Pollux: et Ganimedes ipse. Cuius rei testimonium elicit ex ipso Ganimedis nomine: est enim alicubi apud Homerum, γάννυται δὲ τ'ἀκόβων. i. laetatur audiendo: et alibi,

insigniores aut nitidiores occurrent. Lipsius: 1591, 22.

5 López Poza: 2016, 8-10.

6 Lizardo: 2018, 5.

7 López Poza: 2016, 833, 8-10.

8 López Poza: 2021, 145.

9 “*Offerrem atque dedicarem, occurrerunt sane tandem hi Francisci Sanctii Brocensis in Alciati Emblemata commentarii, quos ad me abhinc annis aliquot ille miserat, tu eso, si viris doctis acciderent, praelo summitterem*”. Sánchez de las Brozas: 1573, fol. A 2r.

etiam πικινὰ φρεσὶ μῆδεα εἰδώς.

Iovis alite] Aquilam significat de qua Plin. Lib. 10. cap. 4 et 5 [=Plin. Nat. 10, 4-5] et Pierium [Valerianum] libro 19 Hyerogly[phicon]¹⁰. 19.

Puerum Iliacum] Ganimedem ab Ilio Troiae civitate.

Maenonius senex]Homerus, scilicet. 8. Iliad.

Consilium mens et] Lege Caelium Rodiginum¹¹ libro 3 capitulo 8[=9].

(Mignault: 1571, fols. 6r-6v).

2) ESTRUCTURA DE LOS EMBLEMATA

El emblema consta de tres partes: El título o mote; la *pictura* o imagen y el epigrama.

2.1) EL TÍTULO

Respecto al título, hay que señalar que es un mote o lema y son unas palabras que sintetizan el concepto de lo que se pretende transmitir; los antecedentes del lema se pueden observar en los proverbios y adagios que enuncian por medio de breves fórmulas memorables las máximas de la filosofía estoico-cristiana, sintetizando un concepto filosófico-moral.

2.2) LA PICTURA

La *pictura* (como se suele llamar en los estudios de Emblemática) es un grabado con una imagen que ilustra el concepto; en ocasiones, se invita al lector a tener en cuenta la imagen, en lugar de mantenerse exclusivamente atendiendo el texto. En definitiva, la ilustración no es solamente una representación gráfica del texto del epigrama, sino que juega el rol de producir un nuevo texto, evocando la tradición literaria que la imagen posee con anterioridad. En algunas ocasiones, se dan indicaciones acerca de la imagen en el propio epigrama, por ejemplo *in Deo laetandum* (emblema 4) (*Aspice ut egregium puerum Iovis alite pictor*) (Sánchez de las Brozas: 1573, 22) (Mignault: 1577, 60) y *Fidei symbolum* (emblema 9) (*stet depictus honos tyrio velatus amictus*) (Sánchez de las Brozas: 1573, 47) (Mignault: 1577, 81). En resumen, la *pictura* ocupa un lugar crucial, incluso los humanistas como el Brocense¹² o Mignault¹³. dedican comentarios a la imagen.

2.3) EL EPIGRAMA

El epigrama forma parte de los emblemas y bebe directamente de la *Antología Planúdea*.¹⁴ Los autores del siglo XVI leían la selección de Máximo Planudes, texto que con el de la *Antología Palatina* ha configurado la actual *Antología Griega*, ya que hasta principios del siglo XVII no fue descubierto el manuscrito Palatino en el que se recogían los textos de la llamada *Antología Palatina*.

Alciato realizó una selección de los poemas de la *Antología Planúdea*, específicamente, la lista de figuras y temas preferidos la encabezan Áyax y Héctor, Némesis, vaguedades sobre el comportamiento animal y humano en general, y temas morales y anecdóticos.

10 Valerianus: 1602, 194.

11 “*Felicitatem esse duplicem, naturalem, supernaturalemque. Quo calle hanc consequamur. Corporis descriptio grata. [...] Esse enim summum bonum felicitatem. Summum autem bonum id esse, tu primo Moralium Aristoteles, enarratoresque estantur, quod omnia apperunt: quod autem omnia appetunt, id ipsum est quod omnium est pricipium.* Rhodiginus: 1550, 81.

12 *Aspice ut egregius*]. El humanista contempla la posibilidad de que Alciato con la expresión “*Aspice ut egregius [...] pictor*” se esté refiriendo al que realiza el grabado en la edición. Sus palabras son como siguen: *Aspice ut egregius.] quis fuerit hic egregius pictor, parvi refert inquirere. Nam poteris haec intelligere de pictore quodam, qui haec emblemata depinxit.* Sánchez de las Brozas: 1573, 26.

13 Mignault en sus notas se apoya en la *pictura* a la hora de explicar el sentido del emblema: *Consilium, mens atque Dei, etc.] Μυθολογία est, in qua advertendum, quam graphice et commode Ganymedei nominis vim exprimat. [Ganymedis nomen unde.] Γάννυμι enim, vel γάννυμαι, laetor est: respondetque his quae dixit, gaudia praestant: et μῆδεα consilia unde γάννυσθαι μῆδεσι τοῦ διός, emblematis et figmenti sensum explanat.* Mignault: 1577, 66.

14 Ureña Bracero: 1997, 437-438; Soterio: 2022, 204.

3) ANÁLISIS DEL EMBLEMA IV

Claude Mignault (1577, 60)

3.1) EL TÍTULO O MOTE

El lema de la ilustración “*In Deo Laetandum*” significa “se ha de regocijar en Dios”, en referencia a una supuesta etimología del nombre Ganimedes. Además, aparece una frase en griego en la *pictura* “γάνυσθαι μήδεσι *Ganymedes*”; tanto el Brocense como Mignault apostillan la citada expresión. El Brocense¹⁵ considera que el nombre de Ganimedes esta compuesto por “γάνυσθαι” (“*gaudere*”) que significa “alegrarse” y “μήδος” (“*consilium*”), entendible como “consejo”, es decir “el que se regocija en el consejo y en la contemplacion”. Añade que Alciato en este aspecto siguió al escoliasta de Homero,¹⁶ Porfirión,¹⁷ quien dice que por el nombre de Júpiter se entiende “primer entendimiento”, y por el nombre de Ganimedes “el que se regocija en el consejo divino”.¹⁸ Hay que señalar la coincidencia de Mignault con el Brocense en hacer referencia a Porfirión. (Mignault:1577, 64). Posteriormente, Mignault aporta como novedad que el emblema tiene como fuente el *Simposio* de Jenofonte. El erudito francés primeramente traduce al latín el texto griego de

15 “*Merito Ganymedes poterit appellari. Nam γάνυσθαι, gaudere significat, μήδος consilium: quasi dicas, consiliis et contemplatione gaudentem. Nunc verba commentatoris Homeri subiiciamus, quae secutus est noster Alciatus, διὰ τί δὲ καὶ μόνῳ τῷ Διὶ Γανυμήδης ὑπηρετεῖ; [...] Γανυμήδης δὲ ὑπηρετεῖ μόνῳ τῷ Διὶ, ὅτι ὁ μὲν Ζεὺς ὁ πρῶτος ἐστὶ νοῦς, μόνος δὲ νοῦς οἰκεῖον ἔχει τὸ τοῖς μήδεσι γάνυσθαι· τοῦτο γὰρ ὁ Γανυμήδης. Γάνυσθαι*”. Sánchez de las Brozas: 1573, 23.

16 Eustacio también menciona a Ganimedes como “el que se regocija en el consejo divino”. Sus palabras son como siguen: “*Ἡ δὲ τοῦ Γανυμήδους ἀρπαγὴ ἄωρον αἰνίττεται τοῦ παιδὸς θάνατον, ὅποια πολλὰ οἱ μῦθοι πλάττουσι. τινὲς δὲ φασὶν ἀπὸ τοῦ Ταντάλου αὐτὸν ἀρπαγῆναι καὶ ἐν κνηγεσίῳ πεσεῖν, καὶ ταφῆναι ἐν τῷ Μυσίῳ Ὀλύμπῳ [...] καὶ οὕτω μὲν Ὅμηρος τὸν Γανυμήδην περιελάλησεν, οὗ ἡ γραφὴ ἀναλόγως δι’ ἐνὸς ἢ ὡς ἐκ τοῦ γάνους, ἐξ οὗ τὸ γανύειν καὶ τὸ γανύσκεσθαι, ἵνα ἢ Γανυμήδης ὁ ἡδὺς βουλευέσθαι*”. Eustathius: 1829, 154, verso 219, 1205

17 Pagès: 2021, 3, nota 4.

18 “*διὰ τί δὲ καὶ μόνῳ τῷ Διὶ Γανυμήδης ὑπηρετεῖ; [...] Γανυμήδης δὲ ὑπηρετεῖ μόνῳ τῷ Διὶ, ὅτι ὁ μὲν Ζεὺς ὁ πρῶτος ἐστὶ νοῦς, μόνος δὲ νοῦς οἰκεῖον ἔχει τὸ τοῖς μήδεσι γάνυσθαι· τοῦτο γὰρ ὁ Γανυμήδης*”. Porphirius: 1880, 68

Jenofonte, después reproduce el pasaje completo en griego (Xen. *Symp.* 8, 30-31). Jenofonte explica la etimología de Ganimedes y atribuye a Homero la expresión “γάννυται δέ τ’ ἀκούων” “*laetatur audiendo*” (“el que está encantado de oír”) y el giro “πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς” “*sapientia plena mente consilia sciens*” (“el que tiene sabios propósitos en mente”). A partir de estas dos palabras, el nombre “Ganimedes” indica “los placeres, no del cuerpo, sino de la mente”. Respecto a los citados versos de Homero, no hallamos el giro “γάννυται δέ τ’ ἀκούων”, excepto la simple aparición de γάννυται (“se alegra”). La segunda frase (πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς) tampoco se encuentra en estos poemas, aunque en la *Iliada* se pueden ver varias expresiones muy parecidas, VII, 278, XVII, 325, XVIII, 363, XXIV, 88, 282, 674 y en la *Odisea*, II, 38, XI, 445, XIX, 353, XX, 46. O Jenofonte se equivoca en los ejemplos dados o está citando alguna de las obras perdidas.

Videtur autem sumptum emblema ex Xenophontis Symposio, qui concinne et apposite Ganymedis ἔτυμον explanat [...] Habetur enim alicubi apud Homerum, γάννυται δέ τ’ ἀκούων, laetatur audiendo: et alibi, etiam πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς, id est sapientia plena mente consilia sciens. Ex ambabus igitur his vocibus, non corporis, sed mentis deliciarum nomen Ganymedes referens. (Mignault: 1577, 64).

3.2) EL EPIGRAMA DE ALCIATO

In Deo Laetandum

Aspice ut egregius puerum Iovis alite pictor

Fecerit Iliacum summa per astra vehi.

Quisne Iovem tactum puerili credat amore?

Dic, haec Maeonius finxerit unde senex.

Consilium, mens atque Dei cui gaudia praestant,

Creditur is summo raptus adesse Iovi.

Antes de presentar la traducción del texto del latín al español, traigo a la memoria las aportaciones de Lipsio en una carta destinada a su amigo Juan Moreto (1543-1610). En la misiva le aconsejaba que a la hora de traducir el texto latino tenga cierta libertad y no pretenda ser tan preciso, siguiendo los pasos del texto en latín. Estas recomendaciones se las da Lipsio cuando Moreto decidió traducir al holandés el *De Constantia* de Lipsio.¹⁹

Traducción

“Se ha de regocijar en Dios”

“Mira cómo el hábil ilustrador hizo que el muchacho troyano fuera llevado por el águila de Júpiter a través de las alturas ¿Quién creería que Júpiter fue tocado por un amor terrenal? Di por qué razón imaginó estas cosas el anciano Meonio. Se cree que el muchacho, para quien sobresalen el consejo, la inteligencia y los deleites de Dios, se presenta ante el supremo Júpiter después de ser arrebatado”.²⁰

Por otra parte, el humanista de las Brozas²¹ valora el epigrama como difícil de entender; con el fin de dilucidar el texto, cita la *Ética de Nicómaco* (Arist. *E.N.* 1174a-1174b) y teniendo en mente el texto de Aristóteles (Arist. *E.N.* 1174a-1174b) opina que la inteligencia impide lo instintivo o irreflexivo, ya que existe un pacto entre el placer y la mente. El Brocense concluye que el placer es considerado como propio del intelecto, de la contemplación y puede llamarse Ganimedes.

Mignault²² está en la misma línea de interpretación del controvertido pasaje, expone en sus

19 “*Idem Joanni Moerentorsio: ‘Quam (Constantiam) non legis solum avide, sed vertis, vidi enim specimen et probo. Illud vellem plus aliquid tibi permitteres, nec vestigia usquequaque sermonis latini premeres pede tam certō. Delfis, III, idiis Sept. 1583, B. 51 a.vid.ad ann.MDCXXVII’.* De Reiffenberg: 1825, 171.

20 Las traducciones de los textos en latín han sido realizadas por mí.

21 “*Epigramma est obscurum, nisi praemittantur pauca ex Arist. lib. Moral. Ad Nichom.10. cap.4. [=Arist. E.N.1174a-1174b] [...] similique pacto summa voluptas generatur intelligentiae nostrae, si ipsa quod fieri potest, purissima sit, et defaecata: et sibi eligat ex omnibus rebus quod sit praestantissimum, utpote Deum in quem contempletur, et totis viribus rapiatur. Qui igitur sic collocat intellectum suum, nec vilibus et caducis huius seculi rebus intentus est, merito Ganymedes poterit appellari’.* Sánchez de las Brozas: 1577, 22-23.

22 “*Sic etiam asseverat Ganymedem non corporis, sed animi gratia a Iove in Olympum fuisse raptum. Cuius quidem*

anotaciones que Júpiter llevó a Ganimedes al Olimpo, impulsado no por el atractivo de su cuerpo sino por su intelecto. La fuente en la que se basa el erudito es Jenofonte, cuyo texto ofrece primero traducido al latín y luego en su versión original, en griego.

4) COMENTARIO DEL EPIGRAMA

Comienzo por el título que se le asigna a este emblema: “*in Deo laetandum*”. La forma “*laetandum*” es un gerundivo, esta perífrasis expresa una idea de obligación o necesidad: “tener que”, “deber de”.²³

Acometo el análisis de los dos primeros versos que forman el epigrama:

*Aspice ut egregius puerum Iovis alite pictor
Fecerit Iliacum summa per astra vehi.*

La primera palabra con la que se inicia el epigrama es un imperativo, la primera forma verbal que apareció: *aspice*.²⁴ De esta forma depende una oración interrogativa indirecta en subjuntivo: *ut* [...] *fecerit*.²⁵ Por otra parte, la forma *ut*²⁶ tiene en este contexto valor de adverbio interrogativo, su origen etimológico hay que buscarlo en el tema del pronombre relativo-interrogativo con la pérdida del elemento velar:²⁷ *k^wu- como sucede en *ubi* y en *umquam*. Habría que decir también que dependiendo de *fecerit* hay una oración subordinada de infinitivo no concertado:

<i>puerum</i>	<i>Iliacum</i>	<i>vehi</i>
<i>Iovis alite</i> [...]	<u><i>summa per astra</i></u>	
	→ 1 1←	

Gráficamente queda representado como sigue:

1) <i>Aspice</i> ↓									
	2) <u><i>ut egregius</i></u>	→	→	→	→		2) <u><i>pictor</i></u>		
	↑						3) <i>puerum Iovis alite</i>		
	↓						↑1		
	2) <i>Fecerit</i>						↓1		
	→	→					3) <u><i>Iliacum summa per astra vehi</i></u>		
							→ 2 2←		

A continuación, abordo la línea tercera del epigrama que presenta una interrogativa directa: “*Quisne Iovem tactum puerili credat amore?*”, en primer lugar, aparece el pronombre interrogativo

rei et testimonium ex ipso nomine colligamus licet. Cuius quidem rei et testimonium ex ipso nomine colligamus licet. Habetur enim alicubi apud Homerum, γάννυται δέ τ' ἀκούων, laetatur audiendo: et alibi, etiam πικινὰ φρεσὶ μῆδεα εἰδώς, id est sapientia plena mente consilia sciens. Ex ambabus igitur his vocibus, non corporis, sed mentis deliciarum nomen Ganymedes referens, inter deos est relatus. καὶ ἐγὼ δέ φημι καὶ Γανυμήδην οὐ σώματος, ἀλλὰ ψυχῆς ἔνεκα ὑπὸ Διὸς εἰς Ὀλυμπον ἀνενεχθῆναι. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τοῦνομα αὐτοῦ· ἔστι μὲν γὰρ δῆπον καὶ Ὀμήρω, / γάννυται δέ τ' ἀκούων/τοῦτο δὲ φράζει ὅτι ἤδεται δέ τ' ἀκούων. ἔστι δὲ καὶ ἄλλοθι που, /-πικινὰ φρεσὶ μῆδεα εἰδώς/. Ἐξ οὖν συναμφοτέρων τούτων οὐχ ἡδυσώματος ὀνομασθεῖς ὁ Γανυμήδης ἀλλ' ἡδυγνώμων ἐν θεοῖς τετίμηται”.
Mignault: 1577: 64.

23 Bassols: 1987, 343 y 390.

24 Bassols indica que en el lenguaje de los niños, primero aparece la petición, luego formulan juicios. Bassols: 1945, 400-401.

25 La oración interrogativa indirecta de *ut* presenta el verbo *fecerit* es un pretérito perfecto del modo subjuntivo, sin valor modal, está empleado como modo de la subordinación. Bassols: 1987, 314.

26 Glare: 1992, 2112; Bassols: 1987, 172-173 y 181.

27 Glare: 1992, 2112; Monteil: 1992, 278.

en forma masculina “*quis*”, (**k^w*-*is*)²⁸ su equivalente griego es “*τίς*”; ahora, me centro en la partícula enclítica: *-ne*,²⁹ que no presupone una respuesta afirmativa ni negativa, con este valor se emplea en latín clásico; en cambio, en latín decadente presupone una respuesta negativa. A tenor de los datos, en este verso la forma “*ne*” tiene valor negativo, el verso es una interrogativa retórica donde se espera una contestación negativa, pues nadie consideraría que Júpiter fuera arrebatado por un “*puerili amore*”, entendiendo esta expresión con el sentido de “un amor terrenal”, pues por el cotexto y por las anotaciones del Brocense y de Mignault, mencionadas en el apartado del epigrama, queda patente que Júpiter llevó a Ganimedes al Olimpo no a causa de algo instintivo, entendible como “un amor mundano” (“trivial”) sino todo lo contrario por “algo excelso”, que “no pertenece al mundo terrenal”, es decir, por “su forma de pensar”, por “su inteligencia”. Añado a estos datos un ejemplo de Cicerón, donde el orador pone de manifiesto que Homero en sus versos alude a un enamoramiento espiritual por parte de Júpiter: “*Nec Homerum audio, qui Ganymedem a Diis raptum ait, propter formam, ut Iovi pocula ministraret*”. (Cic. *Tusc.* 1, 65).³⁰

A tenor de lo expuesto, baso mi traducción en una de las enseñanzas que el venusino propone en su *Epistula ad Pisones*, en concreto me refiero a la expresión “*callida iunctura*” (Hor. *Ars* 46-48) vinculada a los “*verba nova*”. Siguiendo a Brink³¹, este autor contemporáneo aclara que Horacio trata sobre el vocabulario³² en los versos 46 hasta el 48 de su *Arte Poética*. Este erudito contemporáneo³³ explicita que la “*callida iunctura*” hace que unos términos de uso común por yuxtaposición pasen a convertirse en algo no prosaico y memorable, es decir, cómo un término manido (“*verbum notum*”) adquiere un nuevo significado (“*verbum novum*”); de otro lado, el “*usus*” (“*genitor produxerit usus*”) (Hor. *Epist.* 2, 2, 119) crea términos y será el dictamen de los doctos poetas quien autorice la invención de nuevas palabras (“*arbitrium est et ius et norma loquendi*”) (Hor. *Ars* 70-72).³⁴

Retomando el comentario sintáctico del verso, conviene indicar el valor del verbo principal: “*credat*”, es un presente de subjuntivo interrogativo-exclamativo.³⁵ Existen diversos matices en cuanto a los diferentes valores que pueda tener, en este caso se utiliza para mostrar indignación que puede producir la mala interpretación del citado verso.³⁶ Alciato quiere mostrar la noble intención de Homero al aludir a la relación de Júpiter con Ganimedes como queda manifiesto en sus últimos versos. Dependiendo del subjuntivo de indignación “*credat*” aparece el motivo que causa ese sentimiento: “*Iovem tactum [esse]*”, una oración de infinitivo no concertado del que depende un complemento agente “*puerili [...] amore*”.³⁷

El verso cuarto: “*Dic, haec Maeonius finxerit unde senex*” ofrece una estructura semejante al verso primero y segundo. Ambos arrancan el texto con un imperativo del que hacen depender en ambos casos una interrogativa indirecta. Centrándome en el verso cuarto, aparece la forma del imperativo “*dic*” en vez de “*dice*”, donde ha caído la el fonema “*-ē*” al ser monosilábico. Respecto a la forma “*unde*”³⁸, hay que decir que introduce interrogativas indirectas y etimológicamente está

28 Monteil: 1992, 265.

29 Bassols: 1987, 174.

30 Esta cita aparece en las apostillas del Brocense. Véase: Sánchez de las Brozas: 1573, 24.

31 Brink: 2011, 39.

32 La locución *in verbis serendis* (HOR. Hor. *Ars* 46) es entendida por Brink como “creación de nuevas palabras”. Brink: 1985, 136-137.

33 Brink: 2011, 39.

34 Sobre el estudio del giro *callida iunctura* y su alcance en las aportaciones de unos escoliastas renacentistas que dilucidan algunos pasajes de las *Odas* de Horacio, objeto de discusión filológica, véase: Robles: 2020, 44-66.

35 Bassols: 1945, 459.

36 Bassols: 1945, 460.

37 Hay que recordar respecto al ablativo “*puerili*” que los adjetivos que poseían un nominativo-acusativo neutro en “*-e*” y el ablativo en “*-e*” podría causar una anfibología, por este motivo toman el morfema “*-i*” que es su forma primitiva de los temas en “*-y*” que por analogía en gran parte del resto de los temas en “*-y*” tomaron la desinencia “*-e*”. Monteil: 1992, 233.

38 Glare :1992, 2091; Monteil: 1992, 278; Bassols: 1987, 40.

emparentado con “*ubi*”. El verbo que introduce la interrogativa indirecta es “*finxerit*”.³⁹

La línea quinta y sexta concluyen el epigrama presentando una hipersubordinación:

*Consilium, mens atque Dei cui gaudia praestant,
Creditor is summo raptus adesse Iovi.*

Primeramente quiero comentar el significado de los sujetos de la oración subordinada de relativo: *Consilium, mens* y *gaudia*. El primer término hace referencia al “consejo”, el segundo a “la inteligencia” y el último sintagma: *Dei [...] gaudia* alude al “goze de Dios”, pues se complace con los más afines a él por su inteligencia.

Las bases de estas afirmaciones las encontramos en las apostillas del Brocense, quien hace referencia a Aristóteles y su ética a Nicómaco (Aris. *E.N.* 1179a).⁴⁰ El humanista parafrasea en latín el texto griego del filósofo, diciendo que si los dioses se ocupan del cuidado de las cosas humanas, será también razonable que se complazcan en el intelecto. Así que el sabio será el más feliz de todos los hombres y el más amado por la divinidad:

Hoc facient planum Aristotelis verba lib. 10. cap. 8. ad Nicomachum. [=Aris. E.N. 1179a]. Etenim (inquit) si Dii res curant humanas (sicuti curant) profecto illud quidem est consentaneum: tu re delectentur, et optima, et quae generis societate cum ipsis sit coniunctissima, qualis mens videtur esse, iisque hominibus, qui eam rem maxime ament et colant beneficia reddant: quod res eas curent illi, quas habent charas, recteque tu praeclare facta sequantur. Ergo Deo charissimus est, idemque beatissimus debet esse. Ita sapiens maxime est beatus futurus. Haec ille.

Sánchez de las Brozas: 1573, 28.

Acometo la explicación del último verso, el sexto (“*Creditor is summo raptus adesse Iovi*”), ya que es la oración principal y cierra el epigrama, mientras la subordinada de relativo (“*cui [...] praestant*”) ocupa la línea quinta; hay que destacar que el antecedente del relativo es *is (puer Iliacus)* (línea sexta). La oración principal *Creditor* contiene una oración de infinitivo con sujeto en nominativo⁴¹: “*is [...] adesse*”. Sintácticamente hay que reinterpretar el verso de la siguiente manera: “*Creditor eum [...] raptum adesse Iovi*”.

Por otra parte, el participio⁴² “*raptus*” que concierta con *is* tiene un significado análogo al que tendría una oración subordinada adverbial en este caso temporal.

Seguidamente, me detengo ante el infinitivo (“*adesse*”), un verbo compuesto por preposición que rige dativo (*Iovi*).⁴³ Respecto al dativo “*Iovi*”, siguiendo al autor contemporáneo Monteil,⁴⁴ hay que decir que la etimología popular relacionaba con “*ius*” las formas “*Iovem*”, “*Iovis*”, “*Iovi*”. Desde el punto de vista fonético, las citadas formas están relacionadas con la forma “*dyew-” “luz celestial” al igual que el término griego Ζεύς.⁴⁵

En síntesis, el latín a partir de una misma flexión ha obtenido dos palabras de sentido y paradigmas diferentes: “*dies*” y “*Iov-*” (Júpiter).⁴⁶ El humanista se apoya en un texto de Cicerón de

39 *Finxerit* es un pretérito perfecto del modo subjuntivo, sin valor modal, está empleado como modo de la subordinación. Bassols: 1987, 314.

40 El filósofo griego expone que quien ejercita su inteligencia y la cultiva parece ser el mejor y el más amado de los dioses. Sigue exponiendo que si los dioses tienen algún cuidado de las cosas humanas será también razonable que se complazcan en lo mejor y más afín a ellos (y esto tiene que ser la inteligencia). “ὁ δὲ κατὰ νοῦν ἐνεργῶν καὶ τοῦτον θεραπεύων καὶ διακείμενος ἄριστα καὶ θεοφιλέστατος ἔοικεν. εἰ γὰρ τις ἐπιμέλεια τῶν ἀνθρωπίνων ὑπὸ θεῶν γίνεται, ὡσπερ δοκεῖ, καὶ εἴη ἂν εὐλογον χαίρειν τε αὐτοῦς τῷ ἀρίστῳ καὶ συγγενεστάτῳ (τοῦτο δ’ ἂν εἴη ὁ νοῦς)”. (Aris. *E.N.* 1179a). Aristóteles: 1960, 169, 170.

41 Esta estructura sintáctica responde al modelo en el que el infinitivo depende de verbos en voz pasiva, y en las que el sujeto del verbo principal (por supuesto en nominativo) es también el sujeto del infinitivo. Bassols: 1987, 230-231.

42 Bassols: 1987, 385.

43 Recordemos que rigen dativo, los verbos compuestos de preposición “*prae*”, “*ad*”, “*sub*”, “*ante*”, “*de*”, “*in*”, “*ex*”, “*inter*”, “*post*”, “*circum*”. Bassols: 1945, 319-321; Bassols: 1987, 100.

44 Monteil: 1992, 124-125, 236.

45 Monteil: 1992, 236.

46 Monteil: 1992, 236.

su obra *De Natura Deorum* 2, 63 para explicar el sentido de “*Juppiter*”. En palabras de Cicerón, el sustantivo “*Juppiter*” ha de ser entendido como “*iuvans pater*”, esto es, “el que ayuda” y “el padre de los dioses y de los hombres”. También añade que la raíz puede variar según los casos. Sería otra aportación que se puede tener en cuenta en la etimología popular del término. Presento el texto del orador romano:

Sed ipse Iuppiter, id est iuvans pater, quem conversis casibus appellamus a iuvando Iovem, a poetis "pater divomque hominumque" dicitur, a maioribus autem nostris optimus maxumus, et quidem ante optimus id est beneficentissimus quam maximus, quia maius est certeque gratius prodesse omnibus quam opes magnas habere — (Cic. Nat. Deor. 2, 63).⁴⁷

Seguidamente, inspirándose el Brocense en Diógenes Laercio en Vida de Zenón (7, 147) pretende dar una aclaración, basada en la etimología popular del término. El humanista refiere que a Júpiter le dan en griego el nombre Δία porque todas las cosas se deben a él; se llama Zeus (“Ζῆνα”) en la medida en que es la causa de la vida (“ζῆν”) o impregna toda la vida. Finalmente, remite al texto de Diógenes Laercio (D.L. 7, 147).⁴⁸

Quisne Iovem.] Iupiter idem est, quod iuvans pater, quem conversis casibus appellamus a iuvando Iovem. Ita Cicero lib. 2. de Natu. Deor. Similis modo dicitur a Gaecis Ζεύς, quod vitae omnium sit autor ἀπό τοῦ ζῆω, vivo. Eundem et Δία vocant, quod per ipsum sint omnia. Haec et plura Diogenes Laertius in vita Zenonis [=D.L. 7, 147]. (Sánchez de las Brozas: 1573: 26-27)

Para concluir, me detengo en la oración subordinada de relativo: “*Consilium, mens atque Dei cui gaudia praestant*”. Es destacable la repetición de una estructura sintáctica: verbo compuesto de preposición (“*praestant*”) más dativo (*cui*). En resumen, hay tres niveles de subordinación: primer nivel: “*Creditur*”; segundo nivel: “*is summo raptus adesse Iovi*”; tercer nivel: “*Consilium, mens atque Dei cui gaudia praestant*”.

3) *Consilium, mens atque Dei cui gaudia praestant,*

↓

~(is antecedente)

1) *Creditur* ↓

~

1) **is**

~

1) **raptus**

↓

↓

2) ↓

2) ↓

2)(**eum**) summo (**raptum**) adesse Iovi.

5) TRADICIÓN LITERARIA DEL MITO DE GANIMEDES EN LAS ANOTACIONES DEL BROCENSE

El humanista de las Brozas trae a la memoria el mito de Ganimedes que aparece en Homero (Hom. *Il.* 20, 230-235), pero en la traducción latina de Niccolò Della Valle. El sentido del texto griego es transmitido por la traducción de Della Valle, si bien la literalidad de las palabras de Homero son apenas respetadas.⁴⁹

Hoc est, Ganymedes soli Iovi ministrat. Quoniam Iuppiter prima est intelligentia: solius autem intelligentiae proprium est consiliis autem intelligentiae proprium est consiliis gaudete, atque hoc sonat Ganymedes. Ganymedis autem fabula ab Homero in hanc sententiam, ut vertit Nicolaus Valla:

⁴⁷ Cicero: 1933, 184.

⁴⁸ “Δία μὲν γὰρ φασὶ δι’ ὄν τὰ πάντα, Ζῆνα δὲ καλοῦσι παρ’ ὅσον τοῦ ζῆν αἰτιός ἐστιν ἢ διὰ τοῦ ζῆν κευώρηκεν” (D.L. 7, 147). Diogenes Laertius: 1925, 250.

⁴⁹ Moreno, López: 2023, 320.

Tros ab Erichtonia satus est de sanguine Trois
ilus, et Asaracus, similisque Deo Ganymedes
Egregius forma raptus sublimis in **aruas**
a superis caelo positus divuum inter honores
pulcher, ut ante Iovem misceret pocula mensis.
(Sánchez de las Brozas: 1573, 23-24)

Recordemos el pasaje del poeta griego:

*Τρῶα δ' Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσι νᾶκτα·
Τρῶος δ' αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο
Ἴλος τ' Ἀσσάρακος τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
τὸν καὶ ἀνερπίσαντο θεοὶ Διὶ οἴνοχοεῦειν
κάλλεος εἵνεκα οἷο ἴν' ἀθανάτοισι μετεῖη.
Hom. Il. 20, 230-235⁵⁰*

“Erictonio fué padre de Tros, que reinó sobre los troyanos; y este dió el ser a tres hijos irreprochables: Ilo, Asáraco y el deiforme Ganimedes, el más hermoso de los hombres, a quien arrebataron los dioses a causa de su belleza para que escanciara el néctar a Júpiter y viviera con los inmortales”.⁵¹

La versión en latín de Della Valle, realizada a partir del texto de Homero, es como sigue:

*Tros ab Erichtonia satus est de sanguine Trois
ilus, et Asaracus, **similisque** Deo Ganymedes
Egregius forma raptus **sublimis** in **aruas**
a superis caelo positus divuum inter honores
pulcher, ut ante Iovem misceret pocula mensis.⁵²*

“Tros fue egendrado por Erictonio, llamado así después del derramamiento de sangre de los Troyanos. Sus hijos fueron Ilo, Asácaro y Ganimedes, comparable a un dios, bello por su aspecto, llevado rápidamente por el aire, perfectamente dispuesto por los dioses en el cielo entre los honores de las divinidades, para que ante Júpiter preparara las copas en las mesas”.

Al hilo de lo expuesto, acometo la explicación de giros difíciles. Comienzo con la expresión en femenino “*arvas*” en vez de el esperable neutro “*arva*”. Respecto a la elección del género, siguiendo a Pierre Monteil,⁵³ hay que tener en cuenta que el género neutro está en desventaja respecto al femenino y masculino.

Otro aspecto que hay que destacar es el uso de los adjetivos con función predicativa⁵⁴. Los adjetivos “*sublimis*” y “*pulcher*” están usados en función de adverbios. En la época clásica aparece restringido este uso, sin embargo, en poesía y a partir de la época posclásica (por influencia griega y exigencias del metro) aumenta en gran manera el número de adjetivos usados predicativamente cuando lógicamente solo estaría justificado el uso de adverbios.

Alude el Brocense a otros textos que tratan sobre el mismo mito, comienza por Virgilio. El texto que precede al pasaje de Virgilio, ofrecido por el Brocense es la entrega de una clámide de oro entregada para el vencedor y los versos posteriores son los que pertenecen a los escogidos por el Brocense y es la descripción del bordado.

*Meminerunt huius fabulae et alii Poetae. Virgil. Lib. 5. Aeneid. [=Verg. A. 5, 252-257] Sic,
Intextusque puer **frondosa regius Ida**
veloces iaculo cervos, cursuque fatigat:*

50 Homerus: 1828, 201.

51 Homero: 1908, 314.

52 Valla: 1531, fol Q2v. Il. 20

53 Desde los primeros tiempos el género masculino va ganando terreno al neutro sobre todo en el plural. El latín tardío no ha legado el neutro a las lenguas romances, los antiguos plurales neutros han sido asimilados a singulares de los temas en “-a”. Monteil: 1992, 162

54 Bassols: 1987, 176.

acer **anhelanti similis**, quem praepes ab Ida
sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis:
longaevi palmas nequicquam ad sydera tendunt
custodes, saevitque canum latratus auras.

[=Verg. *A.* 5, 252-257] (Sánchez de las Brozas: 1573, 24).

“En ella se veía tejido el regio mancebo de la frondosa Ida, fatiga a los veloces ciervos con el dardo, y con su carrera: vigoroso semejante al que tiene vida, a quien arrebató por el aire la armígera ave de Júpiter con sus garras: en vano los ancianos, guardianes del mancebo levantan las manos al cielo y ladran los perros enfurecidos”.

Conviene destacar algunos aspectos del texto, en primer lugar aparece “*Frondosa [...] Ida*” es un ablativo de origen y se puede usar solo en ablativo para indicar la patria o ciudad de origen.⁵⁵

Por otra parte, Virgilio considera que el bordado tiene tal realismo que es semejante al que tiene vida. Se sirve del adjetivo de igualdad “*similis*” para expresar la equiparación del primer término “la imagen del muchacho bordada” (*Intextusque puer*) al segundo, esto es, “al que está vivo”, expresado en dativo: “*anhelanti*”.⁵⁶

Finalmente aparece un adjetivo “*sublimem*” con valor predicativo, como ya apareció con esta función en el poema del Della Valle.⁵⁷ Además el régimen preposicional *ab Ida*, indica que el poeta se está refiriendo a que el águila arrebató a Ganimedes de los alrededores del Ida.⁵⁸

A continuación, el Brocense trae a la memoria los versos de Estacio. Si recordamos la imagen de la *pictura*, tanto la de la edición del Brocense (1573, 22) como la de Mignault (1577, 60), el pasaje, casi queda representado:

Statius lib. I Thebaidos[=Stat. *Theb.* 1, 548-551].⁵⁹

Hinc Phrygius fulvis venator tollitur alis:

Gargara⁶⁰ desidunt surgenti, et Troia recedit:

stant moesti comites, frustra que sonantia laxant,

ora canes, umbramque petunt, et nubila latrant.

[=Stat. *Theb.* 1, 548-551] (Sánchez de las Brozas: 1573, 24).

“Aquí el griego cazador es cogido por las doradas alas: Gárgara desciende para el que se eleva y Troya desaparece: los compañeros quedan tristes y en vano, los perros abren sus bocas que resuenan y tratan de alcanzar la sombra y persiguen ladrando a las nubes”.

Seguidamente, el humanista aduce un ejemplo Ovidio, aclara que el poeta romano narra que Ganimedes fue arrebatado no por el águila de Júpiter sino por el mismo Júpiter transformado en águila:

Ovidius non ab Aquila Iovis, sed ab ipso Iove in Aquilam transformato Ganymedem raptum canit.⁶¹

Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore

arsit, et inventum est **aliquid, quod Iuppiter esse,**

quam quod erat, mallet: nulla tamen alite verti

dignatur, **nisi quae posset sua fulmina ferre.**

Nec mora percusso mendacibus aere pennis,

arripit iliadem, qui nunc quoque pocula miscet,

invitaque Iovi nectar Iunone ministrat.

[=Ov. *Met.* 10, 155-161] (Sánchez de las Brozas: 1573, 24)

“El rey de los dioses, un día, ardió por el amor del frigio Ganimedes y sucedió algo que Júpiter quería que fuera más

55 Generalmente se omite el participio “*natus*”. Bassols: 1987, 124.

56 Sobre este aspecto conviene recordar que los adjetivos que indican semejanza o parecido completan su significado por medio de un dativo. Estos adjetivos se relacionan con verbos que se construyen en dicho caso y se inspiran en ellos para construirse en este caso. Bassols: 1987, 114-115.

57 Bassols: 1987, 176.

58 Los nombre de lugar menor no llevan preposición para indicar el lugar de dónde, pero pueden llevar la preposición *ab* para indicar que se sale no del lugar sino de sus alrededores. Valentí Fiol: 1974, 73.

59 Sánchez de las Brozas: 1573, 24.

60 Conviene mencionar que *Gargara* es un neutro plural, proviene de *Gargāra: ōrum*, n. plur., = Γάργαρα, τὰ: es la parte superior del monte Ida, en Troas, con una ciudad del mismo nombre a sus pies. Glare: 1992, 754.

61 Sánchez de las Brozas: 1573, 24.

de lo que lo que era: sin embargo no consideró conveniente transformarse en ningún ave a no ser la que pudiera soportar sus rayos. No hay demora, golpeado el aire por las falsas alas, arrebató al iliada, quien también ahora mezcla las copas y administra el néctar, en contra de la voluntad de Juno”.

En este texto será objeto de comentario el estudio de las oraciones subordinadas de relativo: la primera oración de relativo es: “*qu-od [...] mallet*”, su antecedente es “*aliquid*”; el elemento invariable del pronombre relativo (“*qu-*”) introduce al verbo “*mallet*”; el elemento variable de relativo “*-od*” desempeña la función de sujeto lógico del infinitivo no concertado “*esse*”. El verbo “*mallet*” expresa una idea de comparación es por ello que aparece en el texto la conjunción “*quam*” para establecer una comparación entre “*qu-od [...] esse*” y “*quod erat*”.⁶² La siguiente oración de relativo tiene el antecedente sobreentendido por el contexto⁶³: “*nisi quae posset sua fulmina ferre*”. Además, aparece el relativo precedido por la forma *nisi* con valor de adverbio “excepto”, uso esperado en oraciones negativas⁶⁴. Gráficamente quedaría el análisis de los versos comentados:

[...] *est aliquid, quod Iuppiter esse,*
quam quod erat, mallet: nulla tamen alite verti
dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre.
(Ov. *Met.* 10, 156-158).

1) est aliquid,

↓
2) **qu-** Iuppiter
3) **-od** ↔ **esse,**

↙
2) **quam** ↔ 2) **mallet:** 1.1) tamen

↗
3) **qu-od erat,** 2.2) nulla ↔ alite verti

1.1) dignatur, nisi (**ales**)

↓
3.3) **qu- ae** posset sua fulmina ferre

6) OTRAS VERSIONES DEL MITO DE GANIMEDES

Finalmente, Sánchez de las Brozas cita a varios autores que dan otra versión del mito de Ganimedes; primero el humanista traduce al latín el texto griego de Herodiano al que hace referencia en su *Historia de Roma* (Hdn. 1, 11, 2), el autor griego atribuye a Júpiter el rapto de Ganimedes; seguidamente menciona a Paulo Orosio lib. I cap. 12.[=*Aduersus Paganos Historiarum* 1, 12) y a Eusebio⁶⁵ de (Eus. 1), ambos toman como fuente del mito al poeta elegíaco griego Fanocles. A diferencia de Herodiano, Orosio y Eusebio atribuyen el rapto de Ganimedes a Tántalo en vez de a Júpiter, por otro lado, hay que señalar que la fuente del mito de Fanocles⁶⁶ la tomo de una apostilla a Ovidio de Nikolaas Heinsius (1620-1681). El verso de Ovidio es como sigue: [...]

62 Bassols: 1987, 308.

63 Respecto al antecedente del relativo cuando es un pronombre demostrativo no se pone pero hay que sobreentenderlo. Bassols: 1987, 237.

64 Bassols: 1987, 276-277.

65 Así sigue la traducción al latín de San Jerónimo del texto en griego de Eusebio de Cesarea en su *Liber Prior Cronichorum*: “*Ob raptum Ganymedis, Troi patri Ganymedis, et Tantalos bellum exortum est, ut scribit Phanocles poeta. Frustra igitur Iouis fabula, et raptrix aquila fingitur*”. Eusebius: 1658, 17.

66 Fanocles fue un poeta elegíaco griego que probablemente floreció en la época de Alejandro Magno. Por Clemente de Alejandría (Strom. VI 2, 23) conocemos el título de su obra: “*Ἐρωτες ἢ Καλοί*”, si bien la segunda parte del título es un añadido para explicar la primera. En esta elegía, aparece algunas historias de amor la de Tántalo, que raptó al joven Ganimedes (CA 4), motivo de una guerra entre el padre de éste, Tros, y Tántalo. Calderón Dorda: 1997, 15.

amorem / in teneros transferre mares (Ov. *Met.* 10, 83-83).⁶⁷

Sunt qui fabulam hanc ad historiam referant, et quibus Herodianus lib. I. [Herodiano *Historia de Roma* 1, 11, 2] Licet (inquit) apud alios comperiam pugnam illic Ilium Phryga, Tantalumque Lydum inter se conservisse, sive de via ortam, sive potius ob raptum Ganymedis. Cumque diu aequis viribus decertatum foret, ac permulti utrinque cecidissent, nomen ex ea clade loco esse impositum. **Hic etiam fama fertur Ganymedem ipsum trahentibus in diversa germani atque amatoris manibus vita esse orbatum, sublatumque e medio pro calamitatis solatio relata ad Iovem raptorem fabula, divinis fuisse honoribus affectum.** [=Hdn. 1, 11, 2]. *Paulus Orosius lib. I cap. 12.* [=Aduersus paganos *historiarum libri Septem*] Tantalus (inquit) rex Phrygiarum Ganymedem Trois Dardaniorum Regis filium cum flagitiosissime rapuisset maiore conserti certaminis foeditate detinuit: sicut Phanocles poeta confirmat, qui maximum bellum ab hoc concitatum fuisse commemorat. *Eusebius in Chronicis idem fere scribit, inquit,* Ob raptum Ganymedis, et Trois patris Ganymedis, et Tantalum bellum exortum est, ut scribit Phanocles poeta. Frustra igitur Iovis fabula, et raptrix aquila fingitur. (Sánchez de las Brozas: 1573, 25-26).

Teniendo como referencia la traducción al latín del Brocense del texto griego de Herodiano⁶⁸ (Hdn. 1, 11, 2), trabajaríamos las oraciones subordinadas de infinitivo no concertado, pues “**Ganymedem**” es el sujeto lógico de los tres infinitivos: “**esse orbatum; sublatum (esse) fuisse [...] affectum**”.

Fertur

- 1) **Ganymedem ipsum trahentibus in diversa germani atque amatoris manibus vita esse orbatum,**
- 2) **sublatumque e medio pro calamitatis solatio relata ad Iovem raptorem fabula,**
- 3) **divinis fuisse honoribus affectum.**

Finalizo con la aportación Eusebio de Cesarea, cuyo texto originario, perdido, se escribió en griego. El ejemplo aducido por el Brocense pertenece a la obra, titulada *Crónica* (Παντοδαπή ιστορία) y es una traducción en latín de San Jerónimo.

En el pasaje mencionado, Eusebio cuestiona la versión del mito de Ganimedes, secuestrado por Tántalo y por otro lado, considera que si se tiene en cuenta esta versión, carece de sentido entonces en el mito la figura de Júpiter y la del águila “*raptrix*”: “*Frustra igitur Iovis fabula, et raptrix aquila fingitur*”.⁶⁹

7) VALORACIÓN DE LA TRADICIÓN MÍTICO-HISTÓRICA DE LOS MITOS, PROPUESTA POR HESÍODO (HES. *TH*).

67 “Phanocles poëma elegiacum luserat, Ἔρωτας ἢ Καλούς in scriptum, cuius argumentum τὰ παιδικά, sive amores et raptus puerorum. Hinc ille ἐρωτικός ἀνὴρ Plutarcho in *Symposiis* dictus. Huius poëmatis partem non exiguam occupabat fabula Orphei paederastae a Bacchis Thraciis discerpti, cuius narrationis fragmentum exstat apud Stobaeum. Ex illo Phanoclis poëmate nonnulla mutuatum esse e sequentibus Nostrum sit verisimile. Nisi quod ille Ganymeden a Tantalo, non ab Iove raptum descriperat, eamque ob rem Ilo Ganymedis fratri bellum cum Tantalo fuisse, ut testantur Eusebius in *Chronico* et Orosius auctoritatem Phanocleam secuti. Caeterum τὰ Ὀρφικά peculiari poemate scripserat Onomacritus”. Burman: 1727, 691

68 Ὡς δὲ παρ' ἑτέροις εὔρομεν, Ἴλω τῷ Φρυγί καὶ Ταντάλω τῷ Λυδῷ πόλεμον ἐκεῖ γενέσθαι λέγουσιν, οἱ μὲν περὶ ὄρων, οἱ δὲ περὶ τῆς Γανυμήδους ἀρπαγῆς· ἰσορρόπου δὲ ἐπὶ πολὺ τῆς μάχης γενομένης ἑκατέρωθεν πεσεῖν ἱκανούς, καὶ τὴν συμφορὰν ὄνομα δοῦναι τῷ χωρίῳ. Ἐνθα καὶ τὸν Γανυμήδην ἀρπασθέντα ἀφανῆ γενέσθαι λόγος, ἀνθελκόντων αὐτὸν τοῦ ἀδελφοῦ καὶ τοῦ ἑραστοῦ, ἀφανοῦς δὲ γενομένου τοῦ σώματος ἐκθειαςθῆναι τὸ πάθος τοῦ μειρακίου ἐς μῦθον καὶ τὴν Διὸς ἀρπαγὴν. (Hdn. 1, 11, 2). Herodianus: 1967, p. 21

69 Sánchez de las Brozas: 1573, 25-26.

Sánchez de las Brozas⁷⁰ en las apostillas a los *Emblemata* se sirve de la expresión: “*Relata [...]* *fabula*”⁷¹ para la traducción del giro griego ἐξ μῦθου (Hdn. 1, 11, 2), es decir, hace referencia al mito como una *fabula*, entendible como μῦθος.

Aristóteles en su *Poética* utiliza el término μῦθος con sentidos diferentes; por un lado se entiende como la mimesis de una acción, es la composición de los hechos (Arist. *Po.* 1450A 3-4); de otro lado, se utiliza con el sentido de mito tradicional, que no se puede modificar (Arist. *Po.* 1453B 22.23). Este segundo sentido es el que emplea el Brocense en sus anotaciones.

Hay que señalar que Horacio en su *Arte Poética* insta al escritor a respetar la tradición literaria (los mitos). Así siguen sus palabras: “*aut famam sequere [...]*” (Hor. *Ars.* 119). El Venusino elabora una versión latina del verso de Hesíodo: “ἴδμεν δ’ εὖτ’ ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι”. (Hes. *Th.* 28). Hesíodo y Horacio advierten en estos versos que el autor de composiciones literarias debe seguir la tradición mítico-histórica. Asimismo, los personajes y caracteres deben ser reflejo de lo atestiguado en la tradición y son ajenos al concepto de verosimilitud.⁷²

Las apostillas del Brocense recogen la aportación de Eusebio de Cesarea, quien opta por seguir la tradición del mito y cuestiona la validez de otras versiones.⁷³ El erudito de las Brozas deja claro en sus notas al emblema IV que Homero representa la tradición del mito primeramente, cuando menciona a la traducción al latín de los versos de Homero por parte de Niccolò Della Valle⁷⁴ y después al censurar a Cicerón por no seguir a Homero al citar a Laomedonte como padre de Ganimedes en vez de a Tros:

Ganymedis autem fabula ab Homero in hanc sententiam, ut vertit Nicolaus Valla [...] Trois igitur fuit filius Ganymedes, non Laomedontis, tu videtur sensisse Cicero in prima Tusculana, lapsus videlicet memoria (quo nomine solent magni viri laborare, qui gravioribus impeditis curis, cum citant vel autores, vel autorum testimonia, toto, quod aiunt, caelo aberant: id quod diligens lector saepe in Aristot. Depraehendet in libris praesertim de moribus.) verba Ciceronis haec sunt: Nec Homerum audio, qui Ganymedem a Diis raptum ait, propter formam, ut Iovi pocula ministraret: non iusta causa, cur Laomedonti tanta fieret iniuria. Fingebat haec Homerus, et humana ad Deos transferebat, divina mallet ad nos.[=Cic. Tusc. 1, 26, 65]. (Sánchez de las Brozas: 1573, 23- 24)

Posteriormente, en el emblema 115, el humanista critica nuevamente la profunda manipulación del mito de las sirenas, pues se trastoca la versión de Homero (Hom. *Od.* 12, 184-191) en el poema en latín, elaborado por Cicerón (Cic. *Fin.* 5. 18, 49): “[...] *Sirenium cantinelam, quae est apud Homerum Odys. 12. [=Hom. Od. 12, 184-191] Cicero 5. de finib. [= Cic. Fin. 5. 18, 49] sic conuertit*”.⁷⁵

El humanista de las Brozas comenta en su edición del *Arte Poética* el hemistiquio: “*aut famam sequere [...]*” (Hor. *Ars.* 119). El erudito indica que hay que seguir la tradición mítica y no se ha de crear ningún personaje mítico, diferente a lo atestiguado:

Si reponis antiquas Historias: sequere famam, quae de illis peruulgata est: nec enim licet tibi fingere aliam Medeam, aut Achillem quam eos quos nobis fama tradidit, et depingit. Francisco (Sánchez de las Brozas: 1591, fol 13v).

En su *Arte Poética*, en concreto en el lema “*impiger iracundus*”, el Brocense cuestiona a Julio César Escalígero por censurar el estilo de Homero a la hora de atribuir a Aquiles el epíteto πόδας ὠκὺς, “de pies ligeros”:

70 Sánchez de las Brozas: 1573, 26.

71 Conviene incidir en la forma de traducir el participio (“*Relata fabula*”) como equivalente a un sustantivo verbal: “según el relato del mito”. Bassols: 1987, 383-384.

72 Robles: 2020, 66.

73 Sánchez de las Brozas: 1573, 26.

74 Sánchez de las Brozas: 1573, 23-24.

75 Sánchez de las Brozas: 1573, 346.

*Impiger iracundus]. Iulius Caesar Scaliger in Censura poetarum sugillat Homerum, quod Achillem semper, et ubique vocet πόδας ὀκὺς id est, velocem sit pedibus, nam si Achilles aut sedet, aut concionatur stans, quid attinet illum appellari perpetuo epitheto πόδας ὀκὺς Ἀχιλλεύς. At si Scaliger advertisset quod ex hoc loco Horatiano fuerat advertendum, moderatius erga Homerum se gereret.*⁷⁶

8) CONCLUSIONES

La utilización de los *Emblemata* de Alciato como fuente para el aprendizaje del latín es un recurso didáctico de un gran calado. Bajo un lema específico, es posible adquirir conocimientos fácilmente sin el esfuerzo de leer varios autores clásicos, como he pretendido mostrar. Además, se ha podido constatar la similitud en estructuras sintácticas tanto en el epigrama de Alciato como en los ejemplos, ofrecidos por el Brocense. También, hay que señalar, como recurso, la funcionalidad de la imagen que ayuda al entendimiento de los textos, tanto del de Alciato como de los pasajes poéticos, ofrecidos por el humanista de las Brozas. Otro aspecto importante es el estudio de los escolios del Brocense y de Mignault, pues sirven para ampliar conocimientos mitológicos, históricos, literarios, filosóficos entre otros e incluso refuerzan usos sintácticos y léxicos. En conclusión, los emblemas son una rica fuente de información tanto para el profesorado como para el alumnado.

BIBLIOGRAFÍA

ARISTÓTELES (1960), *Ética a Nicómaco*, M. Araújo y J. Marías (Eds. y Trad.), Madrid, Clásicos políticos.

BASSOLS, M. (1945), *Sintaxis Histórica de la Lengua Latina*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BASSOLS, M. (1987), *Sintaxis Latina*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BRINK, CH. O. (1985), *Horace on Poetry*, Cambridge, Cambridge University Press.

BRINK, CH. O. (2011), *Horace on Poetry: Epistles Book II: The Letters to Augustus and Florus*, Cambridge, Cambridge University Press.

BURMAN P. (1727), *Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV*, Amstelodami, apud Jansonio Waesbergios.

CALDERÓN DORDA E. (1997), “Los tópicos eróticos en la elegía helenística”, *Emerita* 60, 1-16.

CICERO (1933), *De Natura Deorum*, H. Rackham (Trad.), Cambridge, Harvard University Press.

DE REIFFENBERG, F. (1823), *De Justi Lipsii vita et scriptis commentarius*, Bruxellis, apud P. J. De Mat, Academiae Reigae Bruxellensis, Universitatisque Lovaniensis Typogr. Et Bibliop.

DIOGENES LAERTIUS (1925), *Lives of Eminent Philosophers*, R. D. Hicks (Trad.) Cambridge, Harvard University Press.

ERASMO, D. (1553), *De copia verborum et rerum libri duo*, Antuerpiae, ex officina Ioannis Loei.

EUSEBIUS PAMPHILUS CAESAREAE (1658), *Thesaurus Temporum*, Amstelodami, Apud Joannem Janssonium.

EUSTATHIUS (1829), *Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarius ad Homeri Iliadem*, Lipsiae Johann August Gottlob Weigel.

GLARE, P. G.W. (1992), *Oxford Latin Dictionary*, Oxford, Oxford University Press.

HERODIANUS (1967), *Herodiani ab excessu divi Marci libri octo*, K. Stavenhagen (ed.), Leipzig, Teubner.

HOMERO (1908), *La Iliada*, trad, Luis Segalá, Barcelona, Montaner y Simón.

LIPSIUS, J. (1591), *Epistolica Institutio*, Francofurti, apud Ioannem Wechelum.

76 Sánchez de las Brozas: 1591, fol. 14r-14v.

LIZARDO, G. (2018), “El humanismo de Alciato ante su espejo barroco: los comentarios de Diego López al *Emblematum Liber*”, *FILHA* 19, 1-19. file:///C:/Users/mange/Downloads/dvalverde+20181231183016_el_humanismo_de_alciato_ante_su_espejo_barroco.pdf. Fecha de consulta: 27/02/2025.

LÓPEZ POZA, S. (2016), “Los libros de emblemas: género editorial, género literario y fuente de erudición”, *Insula*, 8-33.

LÓPEZ POZA, S. (2021), “El libro de emblemas de Andrea Alciato”, *Edad de Oro* 40, 137-158.

MIGNAULT, CL. (1571), *Omnia Andreae Alciati emblemata cum commentariis*, Parisiis, Ex typographia Dionysii a Prato.

MIGNAULT, CL. (1577), *Omnia Andreae Alciati emblemata cum commentariis*, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini.

MONTEIL, P. (1992), *Elementos de Fonética y Morfología del Latín*, Sevilla, Universidad de Sevilla.

MORENO, A. LÓPEZ ZAMORA, J. (2023) "Nigrorum †teгнаe† cicerum fragilesue fabarum": notas críticas a Niccolò Della Valle, Hom. Il. 13.664 en los márgenes de un libro anotado del s. XVI (Trier, Stadtsbibliothek, 9/2109), *Roma nel Rinascimento: bibliografia e note*, 317-339.

PORPHIRIUS (1880), *Quaestiones Homericae*, Hernannus Schrader (ed.), Lipsiae, in aedibus Teubneri.

RHODIGINUS, L. C. (1550), *Lectionum antiquarum libri XXX*, Basilea, Hieronymus Froben et Nikolaus Episcopus.

ROBLES SÁNCHEZ, M. A. (2020), “Valoración de unas lecturas renacentistas a las Odas de Horacio: 1, 4; 1, 11 y 4, 7”, *Minerva: Revista de filología clásica*, 43-74.

SAUNDERS, A. (1988), *The Sixteenth-Century French Emblem Book. A Decorative and Useful Genre*, Genève, Librairie Droz.

PAGÈS, J. (2021), “La mitografía como exégesis homérica: estudio de algunos ejemplos del Mythographus Homericus y los escolios menores a Homero*”, *Emerita* 89, 1-26.

SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1573), *Commentarii in Andreae Alciati Emblemata*, Lugduni, Gulielmus Rovillium.

SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1591), *In artem Poeticam Annotationes*, Salamanticae, apud Ioannem et Andream Renaut fratres.

VALENTÍ FIOL, E. (1974), *Sintaxis Latina*, Barcelona, Bosch.

UREÑA BRACERO, J. (1997), “Alciato, Traductor de la Antología Planúdea: criterios de selección”, *Anuario de Estudios Filológicos*, 20, 437, 438.

VALERIANUS, P. (1602), *Hieroglyphica*, Lyon, Garland,

VALLA, N. (1531), *Homeri Iliados Libri Aliquot*, Haganoae, apud Iohannem Secerium.

VIVES, L. (1785), *Opera Omnia*, Valentiae, in Officina Benedicti Monfort.